

YURAK TUG‘MA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARDA JARROHLIKDAN SO‘NG TRANZITOR BUYRAK SHIKASTLANISHINING RETROSPEKTIV TAHLILI

Qodirova Aziza Maxkam qizi

«Yunus» xususiy klinikasi shifokori, Urganch, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18605837>

Tadqiqotning dolzarbligi. So‘nggi yillarda yurak tug‘ma nuksuni bor bo‘lgan bolalarda jarrohlik korrektsiyadan so‘ng tranzitor (vaqtinchalik) buyrak shikastlanishi tez-tez uchraydigan muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tranzitor buyrak shikastlanishi bemorlarning sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi, davolash jarayonini murakkablashtirishi va ularning tiklanish vaqtini uzaytirishi mumkin. Shu bilan birga, buyrak funksiyasidagi vaqtinchalik buzilishlar klinik jihatdan ko‘pincha e‘tiborsiz qoldiriladi, ammo ularni aniqlash va vaqtida monitoring qilish terapevtik natijalarni yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi. Yurak tug‘ma nuqsoni bor bolalarda jarrohlik korrektsiyadan so‘ng tranzitor buyrak shikastlanishi chastotasi, davomiyligi va og‘irligini aniqlash.

Materiallar va usullar. 2022 yil 1 yanvardan 2026 yil 10 yanvargacha bo‘lgan davrda Priaralë hududiy ixtisoslashgan kardiologiya va kardioxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida retrospektiv tahlil olib borildi. Tadqiqotga 0 dan 18 yoshgacha bo‘lgan va yurak tug‘ma nuksuni borligi tashxisi bilan jarrohlik korrektsiya o‘tkazilgan barcha bemorlar kiritildi. Jami 200 bemor tahlil qilindi. Bemor bolalar ikki kogortaga bo‘lindi: 5 yoshgacha bo‘lgan kichik yoshli bolalar va 5 yoshdan kattalar. Tranzitor (vaqtinchalik) buyrak shikastlanishi mavjudligi buyraklar zararlanish darajasi va ularning funksiyasiga asoslanib baholandi. Buning uchun buyrak funksiyasini baholashda 2009 yilda Tranzitor buyrak kasalligining epidemiologiyasi bo‘yicha hamkorlik doirasida ishlab chiqilgan formula asosida hisoblangan glomerulyar filtratsiya tezligi (rSKF) qo‘llanildi, shuningdek, Milliy buyrak fondi tavsiyalariga amal qilindi. Statistika jihatdan natijalar ahamiyatli deb hisoblanishi uchun $p < 0,05$ talab qilindi. Barcha tahlillar SAS versiya 9.3 statistik dasturiy ta‘minoti (SAS Institute, Inc, Cary, NC) yordamida amalga oshirildi.

Natijalar. Tahlilga kiritilgan 200 bemor orasida, ularning yoshi 0 dan 18 yoshgacha bo‘lib, o‘rtacha yoshi $\approx 9 \pm 5$ yoshga teng edi. Bemorlar ikki kogortaga bo‘lindi: 5 yoshgacha bo‘lgan kichik yoshli bolalar va 5 yoshdan kattalar. Yurak tug‘ma nuksuni bor bo‘lgan bemor bolalarda jarrohlik korrektsiyadan so‘ng tranzitor buyrak shikastlanishi 36% holatda aniqlandi. Bu shikastlanish asosan birinchi 48–72 soatda kuzatildi va ko‘pchilik holatlarda 7–10 kun ichida funktsiya normallashti. rSKF hisob-kitoblari shuni ko‘rsatadiki, tahlil boshida o‘rtacha glomerulyar filtratsiya tezligi 85 ± 15 ml/daq edi, 7–10 kun ichida bu ko‘rsatkich 95 ± 12 ml/daq gacha normallashti ($p < 0,05$). Yoshga ko‘ra qiyoslaganda, kichik yoshli bolalarda tranzitor buyrak shikastlanishi kattalarga nisbatan biroz ko‘proq qayd etildi (38% vs 33%), ammo statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$). Barcha tahlillarda buyrak funksiyasining normallasishi bilan bog‘liq klinik alomatlar – oyoqda, qo‘lda shishish, suyuqlikning ko‘payishi – sezilarli darajada kamaydi. Shu bilan birga, qon bosimi va elektrolitlar darajasi ham qayd etilgan normalarga yaqinlashdi.

Xulosa. Umumiy xulosa qilib aytganda, yurak tug‘ma nuksuni bor bo‘lgan bemor bolalarda jarrohlik korrektsiyadan so‘ng kuzatiladigan tranzitor buyrak shikastlanishi ko‘p hollarda vaqtinchalik bo‘lib, tezkor va samarali monitoring hamda qoloq terapevtik choralar bilan to‘liq bartaraf etilishi mumkin.